

YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TAMOYILLARINING AHAMIYATI

Qudratillo IBAYDULLAEV

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedراسi professori v.b.,

falsafa fanlari nomzodi

E-mail: ibaydullayevqudratillo@gmail.com

Telefon raami: +998 90 524 52 03

Annotatsiya. Mazkur maqolada insoniyat tarixining turli davrlarida har bir davlat, millat o'z fuqarolarining ta'lim va tarbiya olishiga e'tibor qilib kelganligi e'tirof etilgan. Buning yorqin isboti sifatida I-II Renessans davrlarida G'arb va Sharq mamlakatlarida gurkirab o'sgan ilm-fan, san'at va madaniyat, hunarmandchilik, me'morchilik kabi barcha sohalarda erishilgan olamshumul yutuqlar keltirilgan.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, Uyg'onish davrlarida buyuk mutafakkirlarimiz meros qilib qoldirgan ilmiy-amaliy, falsafiy-tarixiy, ma'naviy-ma'rifiy boyliklarga suyangan holda, asosiy e'tiborini yosh avlodning bilimli va fazilatli inson bo'lib yetishishiga qaratib, ta'lim sohaning me'yoriy-huquqiy asoslarini, moddiy-texnik bazasini yaratishga alohida e'tibor qaratmoqda.

Ayniqsa, keyingi to'qqiz yil mobaynida birinchidan, jahon sivilizatsiyasiga munosib ilmiy-nazariy hissalarini qo'shgan Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Ahmad Farg'oniy, Moturidiy, Imom Buxoriy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod kabi buyuk allomalar, ikkinchidan, bundan bir asrgina avval millatimiz ilm-ma'rifatiga, madaniyatiga, ma'naviyatiga o'zlarining ilmiy asarlari va amaliy sa'y-harakatlari bilan salmoqli ta'sir ko'rsatgan Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Behbudiy, Cho'lpon, Munavvarqori, Fitrat kabi jadidchilik harakati namoyondalari, uchinchidan, zamonaviy globallashuv davrida jahon miqyosidagi rivojlangan davlatlarning ilg'or ta'lim tajribalaridan keng va samarali foydalanilayotgani, davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotganining guvohi va ishtirokchisi bo'lib turibmiz. Shu bilan birga, milliy mentalitetimizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda

jahondagi nufuzli ta'lim muassasalarining ilg'or, innovatsion va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini ijodiy tatbiq etilmoqda.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, tadqiqot, ta'limni tijoratlashtirish, ta'lim tizimini takomillashtirish, transformatsiya, innovatsiya, Renessans, ilm, fan, madaniyat, sivilizatsiya, jadidchilik harakati, ma'rifat, ma'naviyat, globallashuv, kreativ, startup, texnopark, raqamli texnologiya.

Аннотация. В данной статье признается, что в разные периоды человеческой истории каждое государство и натсия уделяли внимание образованию и воспитанию своих граждан. В качестве наглядного доказательства этого представлены достижения мирового уровня во вцех областях, таких как наука, искусство и культура, ремесла и архитектура, которые просветали в странах Запада и Востока в период И-ИИ Возрождения.

После обретения независимости Узбекистан, опираяс на научно-практическое, философско-историческое, духовно-просветителское богатство, унаследованное от великих мыслителей эпохи Возрождения, сосредоточил основное внимание на развитии молодого поколения как знающих и добродетельных людей, уделяя особое внимание созданию нормативно-правовых основ и материально-технической базы сферы образования.

В частности, за последние девят лет, во-первых, такие выдающиеся ученые как Хорезми, Беруни, Ибн Сина, Ахмад Фергани, Матуриди, Имам Бухари, Алишер Навои, Камолиддин Бехзод, внесли значительный научный и теоретический вклад в мировую сивилизатсию, а во-вторых, представители просветилского движения джадизма Абдулла Авлони, Абдулла Кодир, Бехбуди, Чулпон, оказавшие существенное влияние на науку, образование, культуру и духовност нашей страны всего столетие назад своими научными трудами и практическими усилиями. В-третьих, В современную эпоху глобализатсии мы являемся свидетелями и участниками того факта, что широкое и эффективное исползование передового опыта в сфере образования развитых зарубежных стран вышло на уровень государственной политики. При

ЭТОМ МЫ ДОСТИГАЕМ ТВОРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ, ИННОВАЦИОННЫХ, СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕСТИЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИРА, УЧИТЫВАЯ ПРИ ЭТОМ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА

Ключевые слова: образование, обучение, исследования, коммерциализация образования, совершенствование системы образования, трансформация, инновации, Ренессанс, наука, культура, цивилизация, модернизм, Просвещение, духовность, глобализация, креативность, стартап, технопарк, цифровые технологии.

Kirish. Prezidentimiz farmonining mazmun-mohiyatini o'rganar ekanmiz, avvalo Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini "5 T" – ta'lim, tarbiya, tadqiqot, tijoratlashtirish va tizimli takomillashtirish" tamoyili asosida rivojlantirishdan maqsadni va uning ahamiyatini anglab olish muhim hisoblanadi.

Mazkur Farmonni qabul qilishdan maqsad oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini besh tamoyil asosida rivojlantirish, shuningdek, yuqori salohiyatli oliy ta'lim tashkilotlarini xalqaro miqyosida raqobatbardosh va iqtidorli yoshlar uchun ilmiy-intellektual markazlarga aylantirish hisoblanadi.

Ushbu vazifaning mohiyatini anglab olish uchun oldin besh tamoyilga asos bo'lgan tushunchalarning mazmunini bilib olish zarur bo'ladi.

Tarixiy manbalarga nazar solsak, nazariy jihatdan o'z xalqining bilimli, odob-axloqli, yaxshi tarbiya sohibi bo'lishlari va natijada o'zi hamda jamiyatga nafi tegadigan insonlar bo'lib yetishishini istaganlar, bilganlar. Muqaddas "Avesto" kitobida zardo'shtiylik diniy-falsafiy "Ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal" ta'limotining tub mohiyatiga e'tibor qilsak, bilim olish, tarbiya topish va jamiyatga foydasi tegadigan kishilar bo'lib yetishishlari har qanday davlatning kelajagini, taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi. Fikr, so'z (bilim. I.Q.) bilim olish bo'lsa, har ikkisidagi ezgulik, yaxshi niyatlar hayotga tadbiiq etilgandagina jamiyatga, davlatga mafaatlil bo'ladi.

Ilm-fan, bilimni olish va uni yosh avlodga yetkaza olish, odob-axloqni sayqal toptirish jarayonlari har davrlarda ham oson kechmagan. Buning sabablari chuqur: birinchidan, ilm sohiblarining qadrlanmaganligi, ikkinchidan, fan-texnikani rivoji uchun yetarli moddiy sharoitlarning yetishmaganligi, uchinchidan, eng asosiysi jamiyatning yangiliklarni qabul qilishga tayyor emasligi kabi holatlardir. Bunga dalil etib, Antik dunyo mutafakkirlari va jadidchilik harakatining ma'rifatparvar vakillari bo'lgan Sokrat, Aristotel, Jordano Bruno hamda Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Behbudiy kabi ko'plab o'z jonini fido qilgan buyuk insonlar taqdirini eslash kifoyadir.

Insoniyat baxtiga ilm tig'i va tarbiya quvvati shunday kuchli qudrat ekanki, u murakkab sharoitlarda, tahlikali va ziddiyatli zamonlarning shiddatli va shafqatsiz bo'ronlarini yengib keldi va bormoqda. I-II -Renessans davrlarida va keyinchalik samarali ijod qilgan G'arb va Sharq dunyosi buyuk allomalari Pifagor, Aristotel, Platon, Feyerbax, Imanuil Kant, Nikolay Kopernik, Karl Marks, Fridrix Engels, Vladimir Vernadskiy hamda Konfutsiy, Maxatma Gandi, Xorazmiy, Ibn Sino, Farobiy, Mirzo Ulug'bek singari yuzlab mutafakkirlarning yaratgan boy ilmiy, tarixiy va ma'naviy meroslarini bugungi avlod o'rganish imkoniyatiga ega bo'lganligi bilan qadrli va ahamiyatlidir.

Tabiiyki, zamonaviy globallashuv sharoitida ilm-fan, texnika va texnologiyalar tezkor rivojlanmoqda. Albatta tarixiy buyuk ilmiy meroslardan oqilona foydalanib, zamonaviy innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash,

amaliyotga joriy qilish uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratib berish muhim rol o'ynaydi, shubhasiz. Bunday bunyodkorlik yo'lini tanlagan Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur va AQSh, Germaniya, Angliya, Rossiya, Finlandiya kabi qator davlatlar allaqachon rivojlanib ketgan.

Taraqqiyot yo'lini tanlagan yosh mamlakatimiz o'z mustaqilligiga erishgan davrdan boshlab ilm-fan, texnika va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor qilib kelmoqda. Buni, ayniqsa, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan tub islohotlar misolida yaqqol kuzatish mumkin bo'ladi. Yangi Konstitutsiyani, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "O'zbekiston - 2030" strategiyasi hamda sohaga doir Prezidentimizning farmon va qarorlari ayni yurt kelajagi bo'lgan yosh avlodni bilimli va ma'naviyatli bo'lib kamol topishlariga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "Tarix tilga kirgan, tarixdan saboq olingan joyda, albatta, bilim va ma'rifat, taraqqiyot va adolat bo'ladi. Hech qachon to'g'ri yo'ldan adashilmaydi!"¹⁴

Yana bir muhim jihat shundaki, davlatimiz rahbari xorijiy mamalakatlar bilan do'stona hamkorlikni o'rnatib, ularning ilg'or zamonaviy texnologiyalaridan milliy manfaatlarimizni hisobga olgan holda foydalanishni yo'lga qo'ymoqda. Natijada mamlakatimizda innovatsion siyosat yo'lga qo'yilib, "Smart shahar", "Smart maktab", elektron hukumat va zamonaviy IT infratuzilmasini rivojlantirish orqali jamiyat taraqqiyotiga mustahkam zamin yaratilmoqda.

Mamlakat taraqqiyotining barcha jabhalari uchun zamonaviy yetuk kadrlarni tayyorlab berish muhimligini e'tiborga olib, davlatimiz oliy ta'lim yo'nalishini jahondagi nufuzli oliy o'quv yurtlari tajribasi asosida isloh qilishga qaratmoqda.

Innovatsion islohotlarning jadal rivojini Prezidentimiz tomonidan joriy yilning 10-aprelida qabul qilingan "Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 58-sonli Farmonining mohiyatidan tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Unda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini yangi **"5 T" – ta'lim, tarbiya, tadqiqot,**

¹⁴ Мирзиёев Ш. Тинчлик, эзгулик, билим ва маърифат майдони. // Халқ сўзи., №52., 18.03.2026 й.

tijoratlashtirish va tizimli takomillashtirish” tamoyili asosida rivojlantirish belgilab berildi.

Davlat arbobi, faylasuf, mutafakkir Yusuf Hos Hojib ta’kidlaganidek: “Zakovatli uqadi, bilimli biladi,

Bilimli, zakovatli tilakka yetadi”.

Allomaning fikridan ko‘rinib tutibdiki, **birinchi tamoyil - bilim** olishning ahamiyati, dolzarbligi, u insonning dunyoqarashini shakllantirish, kasbiy malakasini oshirish va mustaqil rivojlanishi uchun asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Ilmli bo‘lish, muammolarni tahlil qilish va ijodiy fikrlashni shakllantirish orqali shaxsni rivojlantiradi. Bilim umr bo‘yi o‘rganib boriladigan dinamik jarayondir.

Bilim olishning muhim jihatlari sifatida: aqliy va shaxsiy rivojlanish, tushunish, tahlil qilish va ijodiy fikrlash; ijtimoiy va kasbiy darajasini oshirib borish; dunyoqarashni kengaytirish; ilmiy salohiyat, kreativ yondashishni shakllantiradi.

Ikkinchi tamoyil tarbiya xususida fikr qilinsa, ta’lim va tarbiya bir biri bilan uzviy bog‘liq, u et bilan tirnoq kabi, ajratib tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ilmiy nuqtai nazardan qaralsa, tarbiya insonning kishilik jamiyatida yashashi uchun zarur bo‘lgan fazilatlar yig‘indisi bo‘lib, u eng qadimiy va abadiy ummuminsoniy qadriyat hisoblanadi. Tarbiyasiz alohida inson ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo‘lmaydi. Zero, odam va jamiyatning mavjudligini ta’minlaydigan qadriyatlar odob-axloq tufayligina bir avloddan ikkinchi avlodga o‘tib borishi bilan o‘ta ahamiyalidir.

Uchinchi tamoyil tadqiqot, ilmiy tadqiqot kishilarning butun hayot davomida, asosan ta’lim tizimlarida olgan bilimlarini tizimlashtirish, amaliyotda qo‘llash maqsadida turli nazariy-amaliy farazlarni shakllantirish, kashf etish, ixtiro qilishga tizimli ravishda qaratilgan murakkab aqliy faoliyat sohasidir. Nazariy tadqiqotlar tufayli yangi bilim, kashfiyot va ixtirolar; mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish; yangi texnika va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash; muhimi – ilmiy tadqiqotni amaliyotga, ishlab chiqarishga, ijtimoiy-madaniy, ma’naviy-ma’rifiy jabhalarga joriy etish, taraqqiyotga hissa qo‘shishdan iboratdir.

Xususan, nazariya amaliyotga qo'llanilgandagina, ilmiy tadqiqot – har bir mamlakatni barqaror rivojlanishi, xalq farovonligi ta'minlashga xizmat qiluvchi bunyodkor kuchdir.

To'rtinchi tamoyil – ta'limni tijoratlashtirish yo'nalishi ta'lim tashkilotlarining daromad ishlab topishini, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etishni va ta'lim sifatini oshirish uchun davlat va nodavlat xususiy sektorlarini jalb qilishga asosiy e'tiborni qaratadi. Bunga: bozor iqtisodiyoti ehtiyojini inobatga olib, raqobatbardosh mutaxassis kadrlarni sohalar kesimida tayyorlash; pullik xizmat turlarini tashkil qilish; nodavlat ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash; yangi zamon va xorijiy tajribalarga asoslangan “Universitet 3.0” modelini tadbqiq etish; universitetlar o'zlari ishlab chiqargan patentlar, yangi texnologiyalar, bilimlarni ishlab chiqarish korxonalariga sotish asosiy yo'llari orqali rivojlanadi.

Beshinchi ta'limni tizimli rivojlantirish tamoyili.

Ta'limni tizimli rivojlantirish uchun uning barcha tarkibiy bosqichlarida o'quv, o'quv-metodik, ilmiy tadqiqot, ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishlarini, ayniqsa ilm-fan, ta'lim-tarbiya, tadqiqot va ishlab chiqarishning integratsiyasi amalga oshirishi muhim rol o'ynaydi. Natijada strategik maqsad – ta'limni sifati oshadi va natijadorlikka erishiladi.

Yangi qabul qilingan farmonda belgilab qo'yilgan “5 T” – ta'lim, tarbiya, tadqiqot, tijoratlashtirish va tizimli takomillashtirish tamoyili” integratsiyasi ta'minlanganda oliy ta'limning natijadorligi oshadi, shubhasiz. Shu jihatdan mazkur farmonning ahamiyatini chuqur anglash va uning ijrosini sifatli ta'minlash talab etiladi.

Farmon bilan O'zbekistonda avvalo, milliy tadqiqot universitetlarini tashkil qilish vazifasi belgilandi. “U 10 – O'zbekistonning global darajadagi ilg'or universitetlari” dasturi amaliyotga joriy etilib:

- Innovasion rivojlanish agentligining ilmiy klaster tashkil etish tanlovida g'olib topilgan 10 ta oliygohga milliy tadqiqot universiteti maqomi beriladigan bo'ldi.

- Natijada: Milliy tadqiqot universiteti – mahalliy oliy ta'lim tashkilotlari – nufuzli xorijiy oliy ta'lim tashkiloti – ilmiy tashkilot – soha tashkilotlari ishtirokidagi **yaxlit ilmiy klaster** tizim shakllanadi.

- Ilmiy klaster loyihasi bo'yicha tanlov g'oliblarini aniqlash mexanizmi xorijiy oliygohlar ishtirokida o'tkazilishi belgilab qo'yildi. E'tiborlisi, ilmiy klaster loyihasini qo'llab-quvvatlash maqsadida 150 milliard so'mgacha bo'lgan miqdorda moliyalashtiriladigan bo'ldi.

Ikkinchidan, 2027-yil 1-yanvardan boshlab, oliy ta'lim tashkilotlarini milliy reyting natijalariga ko'ra moliyaviy rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yiladi.

Shu bilan birga 2027-yildan boshlab,, ilm-fan salohiyatini yanada oshirish maqsadida davlat ilmiy dasturlari doirasidagi ilmiy-tadqiqot loyihalarini tanlab olish va moliyalashtirishning yangi maqsadli sarflash tartibi joriy etiladigan bo'ldi.

O'zbekistonni ta'lim xabiga aylantirish, sohadagi boshqaruv tizimi samardorligini oshirish kabi dolzarb vazifalar aniq belgilab olindi.

Xulosa. Bugungi dunyo tub o'zgarishlarni talab qilmoqda. Kechagina ehtiyoj bo'lgan va ishlagan narsa bugun ahamiyatsiz bo'lib qolmoqda. Bozor iqtisodiyoti qoidalari, kuchli raqobat, mijozlar talablari - taraqqiyotni raqamli transformatsiyasiga bo'lgan zaruratining ayrim sabablaridan bo'lmoqda. Yangi texnologiyalarni joriy etish bugun kirib kelayotgan kelajakka muhim qadamdir.

Ushbu mas'uliyatli hamda murakkab vazifalarni bugungi globallashtirish zamonida, raqobat kuchaygan davrda ta'lim tizimini raqamlashtirish, masofaviy va moslashuvchan ta'limni joriy etish, pedagoglarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, huquqiy asoslarni takomillashtirish kabi ta'lim transformatsiyasining asosiy yo'nalishlarini amalga oshirish kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023.
2. “Ta'lim to'g'risida”gi qonun. // O'QRQ-637., 2020.
3. Янги Ўзбекистон ёшлари - 2030" стратегиясини тасдиқлаш ҳамда ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”. ПФ- 66 ., 20.04.2026-у.
4. “Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”. // PF-58., 10.04.2026 y.
5. www.edu.uz
6. www.ziyonet.uz